

Guia Facilitador do Processo de Enfermagem no Sistema AGHUX

CTI ADULTO

Elaborado pelas acadêmicas:

Lais de Rezende Thurler
Milena Rubis da Costa

Docentes orientadores:

Érica Brandão de Moraes
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
Katerine Moraes dos Santos

Preceptores:

Raquel Dias dos Santos Dantas
Alessandra Cristina de Oliveira Aquino
Caroline Pereira Ribeiro Tomaz

Monitora:

Debora Teixeira Machado

Produto desenvolvido durante a disciplina de Gerência de Enfermagem II, do curso de graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense, para implementação no CTI-adulto do Hospital Universitário Antônio Pedro.

O presente guia conta com 59 diagnósticos de enfermagem prioritários do setor, a definição de cada um deles, suas intervenções e os respectivos aprazamentos recomendados, com o intuito de otimizar as etapas de Diagnóstico e Planejamento do Processo de Enfermagem.

Diagnósticos por Domínios

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

I	Nutrição	8
	Deglutição Prejudicada	9
	Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais*	10
	Risco de desequilíbrio eletrolítico	11
	Risco de desequilíbrio do volume de líquidos*	12
	Risco de glicemia instável*	13
	Risco de volume de líquidos deficiente*	14
	Volume de líquidos deficiente*	15
II	Eliminação e Troca	16
	Constipação*	17
	Diarreia*	18
	Eliminação urinária prejudicada	19
	Risco de constipação*	21
	Troca de gases prejudicada	22
III	Atividade/Repouso	23
	Débito cardíaco diminuído*	24
	Déficit no autocuidado: Higiene*	26
	Fadiga*	28
	Intolerância à atividade*	29
	Mobilidade física prejudicada	30

Diagnósticos por Domínios

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

III	Atividade/Repouso	23
	Padrão de sono prejudicado	31
	Padrão respiratório ineficaz	32
	Perfusão tissular ineficaz: Periférica*	34
	Resposta disfuncional ao desmame ventilatório*	35
	Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz	37
	Ventilação espontânea prejudicada	39
IV	Percepção/Cognição	40
	Comunicação prejudicada*	41
	Confusão aguda	42
	Confusão crônica	44
	Conhecimento deficiente*	45
	Memória prejudicada	47
V	Autopercepção	48
	Autoestima prejudicada*	49
	Desesperança*	50
	Distúrbio na imagem corporal*	51
VI	Papéis e relacionamentos	53
	Interação social prejudicada	54

Diagnósticos por Domínios

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

VII	Enfrentamento/Tolerância ao Estresse	55
	Ansiedade*	56
	Capacidade adaptativa intracraniana diminuída*	57
	Enfrentamento familiar incapacitado*	59
	Medo*	60
	Síndrome do estresse por mudança*	61
VIII	Princípios da vida	62
	Conflito de decisão*	63
	Sufrimento espiritual*	64
IX	Segurança/Proteção	65
	Desobstrução ineficaz das vias aéreas	66
	Integridade da pele prejudicada	67
	Integridade tissular prejudicada	68
	Mucosa oral prejudicada*	69
	Risco de aspiração	70
	Risco de desequilíbrio da temperatura corporal*	71
	Risco de infecção	72
	Risco de integridade da pele prejudicada	74
	Risco de lesão por pressão*	75
	Risco de queda*	76
	Risco de reação adversa a meio de contraste iodado*	77
	Risco de resposta alérgica ao látex*	78

Diagnósticos por Domínios

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

IX

Segurança/Proteção

65

Risco de sangramento*	79
Risco de suicídio*	80
Risco de trauma*	81
Termorregulação ineficaz	82

X

Conforto

83

Conforto prejudicado*	84
Dor aguda	85
Dor crônica	86
Isolamento social*	87

Domínio: Nutrição

Atividades de ingerir, assimilar e utilizar nutrientes para fins de manutenção e reparação dos tecidos e produção de energia.

Diagnósticos:

- **Deglutição Prejudicada**
- **Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais***
- **Risco de desequilíbrio eletrolítico**
- **Risco de desequilíbrio do volume de líquidos***
- **Risco de glicemia instável***
- **Risco de volume de líquidos deficiente***
- **Volume de líquidos deficiente***

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

Deglutição prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Funcionamento anormal do mecanismo da deglutição associado a déficits na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica.	Determinar necessidade de alimentação por sonda enteral	Atenção
	Garantir posicionamento adequado do paciente para facilitar a mastigação e a deglutição	Antes das refeições (07 11 17 20)
	Atentar para risco de aspiração	Nas 24h
	Manter cabeça elevada	Contínuo
	Manter posição sentada por 30 minutos pós refeições	Após as refeições (08 12 18 21)
	Registrar aceitação da dieta	Após as refeições (08 12 18 21)

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Ingestão de nutrientes insuficiente para satisfazer às necessidades metabólicas.	Auxiliar na alimentação	Durante as refeições (08 12 18 21)
	Avaliar condições para deglutição	Atenção
	Comunicar sinais e sintomas de hipo/hiperglicemia	Nas 24h
	Implementar cuidados na verificação de glicemia capilar	6h/6h (rotina) - 4h/4h para diabéticos ou paciente em dieta zero - 1h/1h para pacientes em uso de insulinoterapia venosa
	Monitorar a ingestão de alimentos/líquidos e calcular a ingestão calórica diária	Nas 24h

Risco de desequilíbrio eletrolítico

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos séricos que pode comprometer a saúde.	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Medir diurese	6/6h
	Monitorar náusea e vômito	Atenção
	Medir eliminações por pesagem diferencial de fraldas	A cada eliminação
	Realizar balanço hídrico total	24/24h
	Registrar aspecto, frequência e volume das eliminações e vômitos	6/6h ou a cada episódio

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de desequilíbrio do volume de líquidos*

Definição	Intervenções	Apazamento
<p>Vulnerabilidade a diminuição, aumento ou rápida mudança de uma localização para outra do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular, que pode comprometer a saúde. Refere-se à perda, ao ganho, ou a ambos, dos líquidos corporais.</p>	Avaliar presença de edema	Atenção
	Comunicar alteração do nível de consciência, pressão arterial, cor e temperatura das extremidades	Atenção
	Observar sinais de choque hipovolêmico	Atenção
	Realizar balanço hídrico total	24/24h
	Realizar ausculta pulmonar	A cada 12h e quando necessário
	Medir perda urinária por pesagem diferencial das fraldas	Após cada eliminação
	Controlar gotejo de infusões endovenosas em bomba de infusão	Atenção

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de glicemia instável*

Definição	Intervenções	Apazamento
Suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal que pode comprometer a saúde.	Comunicar sinais e sintomas de hipo/hiperglicemia	Atenção
	Monitorar glicemia	6/6h (rotina) 4/4h para diabéticos ou paciente em dieta 0. 1/1h para pacientes em uso de insulino terapia venosa
	Estimular adesão ao controle alimentar	Atenção
	Estimular ingestão hídrica	Atenção

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de volume de líquidos deficiente*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Vulnerabilidade à diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular que pode comprometer a saúde.	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Realizar balanço hídrico total	24/24h
	Medir diurese	
	Medir perda urinária por pesagem diferencial de fraldas	
	Vigiar sensório	

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Volume de líquidos deficiente*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio.	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Monitorar pressão arterial média (PAM)	2/2h
	Realizar balanço hídrico total / parcial	24/24h
	Medir perda urinária por pesagem diferencial de fraldas	6/6h e/ou a cada eliminação

Domínio: Eliminação e Troca

Secreção e excreção de produtos residuais do organismo.

Diagnósticos:

- **Constipação***
- **Diarreia***
- **Eliminação urinária prejudicada**
- **Risco de constipação***
- **Troca de gases prejudicada**

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Constipação*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas.	Auxiliar o paciente a ir ao banheiro	Atenção
	Estimular deambulação	
	Estimular ingestão hídrica	
	Implementar cuidados com eliminação intestinal	
	Estimular movimentação no leito	
	Registrar aspecto e frequência das eliminações	

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Diarreia*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Eliminação de fezes soltas e não formadas.	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Observar condições do períneo	Atenção
	Registrar aspecto e frequência das eliminações	6/6h e/ou a cada eliminação
	Realizar higiene perineal após cada evacuação	6/6h e/ou a cada eliminação
	Realizar troca de fraldas a cada eliminação	6/6h e/ou a cada eliminação

Eliminação urinária prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Disfunção na eliminação de urina.	Estimular ingesta hídrica	Atenção
	Registrar aspecto e frequência das eliminações vesicais	6/6h e/ou a cada eliminação
	Posicionar o paciente e sistema de drenagem promovendo a drenagem urinária	Atenção
	Verificar permeabilidade do sistema de sonda urinária	Nas 24h
	Observar sinais de infecção	Atenção
	Implementar cuidados com eliminação urinária / promoção da micção / sondagem vesical de alívio / sondagem vesical de demora / na coleta de exames laboratoriais	Nas 24h

Eliminação urinária prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Disfunção na eliminação de urina.	Realizar balanço hídrico total / parcial	24/24h
	Verificar hematúria	Atenção
	Manter cuidados com cistostomia / nefrostomia / vesicostomia	Nas 24h
	Medir diurese	6h/6h
	Avaliar distensão da bexiga	Nas 24h
	Avaliar a possibilidade de retirada da sonda vesical	24/24h

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de constipação*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade à diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes, que pode comprometer a saúde.	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Estimular deambulação	Atenção
	Estimular movimentação no leito	Atenção
	Registrar aspecto e frequência das eliminações	6/6h e/ou a cada eliminação
	Implementar cuidados com eliminação intestinal	Após cada eliminação
	Comunicar se distensão abdominal	Atenção
	Comunicar aceitação da dieta	Após as refeições (08 12 18 21)

Domínio: Eliminação e Troca

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

Troca de gases prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Excesso ou déficit na oxigenação e/ou eliminação de dióxido de carbono na membrana alveolocapilar.	Manter cabeceira elevada	Nas 24h
	Implementar cuidados com oxigenioterapia - CAMPÂNULA / CATETER NASAL / ÓCULOS NASAL / MÁSCARA DE VENTURI / MÁSCARA DE HUDSON / VENTILAÇÃO MECÂNICA / VMNI (descrever cuidados)	Nas 24h
	Implementar cuidados com aspiração - DA OROFARINGE / TRAQUEOSTOMIA / TUBO ENDOTRAQUEAL (TET) E OROFARINGE	Sempre que necessário
	Estimular exercícios respiratórios	Nas 24h

Domínio:

Atividade/Repouso

Produção, conservação, gasto ou equilíbrio de recursos energéticos.

Diagnósticos:

- **Débito cardíaco diminuído***
- **Déficit no autocuidado: Higiene***
- **Fadiga***
- **Intolerância à atividade***
- **Mobilidade física prejudicada**
- **Padrão de sono prejudicado**
- **Padrão respiratório ineficaz**
- **Perfusão tissular ineficaz: Periférica***
- **Resposta disfuncional ao desmame ventilatório***
- **Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz**
- **Ventilação espontânea prejudicada**

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Débito cardíaco diminuído*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas metabólicas do organismo.	Comunicar alterações na pressão arterial	Atenção
	Comunicar alterações no ritmo e/ou na frequência cardíaca	Atenção
	Monitorar a ocorrência de arritmia cardíaca	Atenção
	Verificar pressão venosa central (PVC)	6/6h
	Avaliar presença de edema	Atenção
	Comunicar alteração na cor e temperatura das extremidades	Nas 24h
	Realizar balanço hídrico	24/24h

Domínio: Atividade/Repouso

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Débito cardíaco diminuído*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas metabólicas do organismo.	Implementar cuidados com acesso vascular arterial / balão intraórtico / marcapasso / soroterapia(descrever cuidados)	Atenção
	Avaliar alterações do nível de consciência	Atenção

Déficit no autocuidado: Higiene*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Capacidade prejudicada de realizar ou completar as atividades de banho e higiene por si mesmo.	Realizar banho de leito	1x ao dia
	Realizar higiene oral	3 vezes ao dia (08 17 20)
	Higienizar couro cabeludo / Pentear o cabelo	1x na semana
	Realizar tricotomia facial	1x na semana
	Manter períneo limpo e seco	A cada troca de fralda
	Hidratar a pele	Depois do banho e sempre que necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Déficit no autocuidado: Higiene*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Capacidade prejudicada de realizar ou completar as atividades de banho e higiene por si mesmo.	Inspecionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos	6/6h
	Estimular autocuidado	Atenção
	Manter unhas curtas e limpas	Nas 24h

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Fadiga*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Sensação opressiva e prolongada de exaustão e capacidade diminuída de realizar trabalho físico e mental no nível habitual.	Monitorar nível de energia, fadiga, mal-estar e fraqueza	Atenção
	Realizar banho no leito	1x ao dia
	Auxiliar na alimentação	Durante as refeições (08 12 18 21)
	Encorajar ingestão calórica adequada às necessidades do (a) paciente	Atenção
	Favorecer repouso do paciente	Contínuo
	Comunicar alterações no padrão respiratório	Atenção
	Monitorar sangramentos	Nas 24h

Domínio: Atividade/Repouso

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Intolerância à atividade*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas.	Manter repouso relativo / absoluto	Nas 24h
	Auxiliar na mudança de decúbito	3/3h
	Acompanhar durante deambulação	Contínuo
	Manter cabeceira elevada	Contínuo
	Proporcionar posição confortável ao paciente	Contínuo
	Comunicar sinais de dor	6/6h e sempre que necessário
	Comunicar alterações do padrão ventilatório	Atenção

Domínio: Atividade/Repouso

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

Mobilidade física prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Limitação no movimento independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades.	Manter repouso relativo / absoluto	Nas 24h
	Estimular movimentação no leito	3/3h
	Realizar movimentos passivos	3/3h
	Inspecionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos	6/6h
	Implementar protocolo assistencial de prevenção e tratamento de lesão por pressão	Contínuo
	Avaliar sensório	2x ao dia

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Padrão de sono prejudicado*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Interrupções, limitadas pelo tempo, da quantidade e da qualidade do sono, decorrentes de fatores externos.	Evitar procedimentos durante o sono do paciente	Atenção
	Proporcionar posição confortável ao paciente	Contínuo
	Estimular livre expressão dos sentimentos	Contínuo
	Comunicar comportamento indicador de ansiedade	Atenção
	Registrar a qualidade e a quantidade de sono	12/12h

Padrão respiratório ineficaz

Definição	Intervenções	Aprazamento
Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada.	Manter cabeça elevada	Contínuo
	Vigiar padrão respiratório	Atenção
	Verificar oximetria	2/2h
	Implementar cuidados com oxigenioterapia - CAMPÂNULA / CATETER NASAL / ÓCULOS NASAL / MÁSCARA DE VENTURI / MÁSCARA DE HUDSON / VENTILAÇÃO MECÂNICA / VMNI	Atenção
	Implementar cuidados com aspiração - DA OROFARINJE / TRAQUEOSTOMIA / TUBO ENDOTRAQUEAL (TET) E OROFARINJE	Sempre que necessário
Implementar cuidados com dreno de tórax em aspiração / em selo d'água	12/12h	

Domínio: Atividade/Repouso

Padrão respiratório ineficaz

Definição	Intervenções	Aprazamento
Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada.	Implementar cuidados com tudo endotraqueal (TET) / traqueostomia / sonda nasogástrica (descrever cuidados: trocar filtro/ fixação/ Trocar sistema de aspiração)	Conforme cuidado prescrito
	Comunicar sinais de dor	6/6h e sempre que necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Perfusão tissular ineficaz: Periférica*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a uma redução da circulação sanguínea para a periferia que pode comprometer a saúde.	Estimular movimentação no leito	Atenção
	Estimular deambulação	Atenção
	Evitar elevação do membro comprometido	Atenção
	Comunicar alteração na cor e temperatura das extremidades	Atenção
	Comunicar condições circulatórias / alterações de pressão arterial / alterações no ritmo e/ou na frequência cardíaca	Atenção
	Controlar gotejo de infusões endovenosas em bomba de infusão	Nas 24h

Domínio: Atividade/Repouso

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Incapacidade de ajustar-se a níveis diminuídos de suporte ventilatório mecânico que interrompe e prolonga o processo de desmame.	Manter cabeça elevada	Contínuo
	Verificar oximetria	2/2h
	Comunicar alterações do padrão ventilatório	Atenção
	Comunicar alteração na cor e temperatura das extremidades	Atenção
	Comunicar comportamento indicador de ansiedade	Atenção
	Implementar cuidados com oxigenioterapia - CAMPÂNULA / CATETER NASAL / ÓCULOS NASAL / MÁSCARA DE VENTURI / MÁSCARA DE HUDSON / VENTILAÇÃO MECÂNICA / VMNI	Sempre que necessário

Domínio: Atividade/Repouso

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Incapacidade de ajustar-se a níveis diminuídos de suporte ventilatório mecânico que interrompe e prolonga o processo de desmame.	Vigiar sensorio	Atenção
	Tranquilizar paciente	Contínuo
	Implementar cuidados com traqueostomia, tubo endotraqueal (TET) e orofaringe	6/6h e Sempre que necessário

Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a uma redução na circulação do tecido cerebral que pode comprometer a saúde.	Monitorar queixas de cefaleia	6/6h
	Monitorar condição neurológica	6/6h
	Avaliar alterações do nível de consciência	Atenção
	Monitorar nível de orientação quanto ao tempo, espaço e pessoa	Atenção
	Monitorar pressão arterial média (PAM)	2/2h
	Observar padrão ventilatório e comunicar se alterações	Atenção
	Observar sinais de lentificação	Atenção

Domínio: Atividade/Repouso

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a uma redução na circulação do tecido cerebral que pode comprometer a saúde.	Posicionar paciente com a cabeça elevada a 30º e com o pescoço em posição neutra	Contínuo
	Vigiar sensório	Contínuo

Ventilação espontânea prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Incapacidade de iniciar e/ou manter respiração independente que seja adequada para sustentação da vida.	Manter cabeceira elevada	Contínuo
	Verificar oximetria	2/2h
	Implementar cuidados com oxigenioterapia - CAMPÂNULA / CATETER NASAL / ÓCULOS NASAL / MÁSCARA DE VENTURI / MÁSCARA DE HUDSON / VENTILAÇÃO MECÂNICA / VMNI	6/6h e Sempre que necessário
	Implementar cuidados com aspiração - TRAQUEOSTOMIA / TUBO ENDOTRAQUEAL (TET) E OROFARINGE	6/6h e Sempre que necessário

Domínio: Percepção/Cognição

Sistema humano de processamento que inclui atenção, orientação, sensação, percepção, cognição e comunicação.

Diagnósticos:

- **Comunicação prejudicada***
- **Confusão aguda**
- **Confusão crônica**
- **Conhecimento deficiente***
- **Memória prejudicada**

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Comunicação prejudicada*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Capacidade diminuída, retardada ou ausente para receber, processar, transmitir e/ou usar um sistema de comunicação.	Usar declarações simples e diretas	Contínuo
	Explicar previamente os procedimentos	Quando necessário
	Proporcionar métodos alternativos de comunicação	Contínuo
	Possibilitar que paciente verbalize seus sentimentos	Contínuo
	Certificar-se que paciente/ família compreendeu as orientações	Contínuo
	Tranquilizar paciente	Quando necessário

Domínio: Percepção/Cognição

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

Confusão aguda

Definição	Intervenções	Aprazamento
Distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que surgem em um período de tempo breve, com duração inferior a 3 meses.	Monitorar condição neurológica	6/6h
	Avaliar alterações do nível de consciência	Contínuo
	Vigiar sensório	Contínuo
	Orientar paciente no tempo e espaço	Quando necessário
	Usar declarações simples e diretas	Contínuo
	Estimular participação do familiar no tratamento	Contínuo
	Oferecer conforto psicológico ao paciente	Contínuo

Domínio: Percepção/Cognição

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

Confusão aguda

Definição	Intervenções	Aprazamento
Distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que surgem em um período de tempo breve, com duração inferior a 3 meses.	Monitorar sinais de intoxicação	Atenção
	Vigiar risco de agressão	Atenção
	Implementar cuidados com a contenção mecânica	Quando necessário
	Avaliar alterações do nível de consciência- aplicar RASS e/ou CAM-ICU	2x ao dia
	Manter grades no leito	Contínuo

Confusão crônica

Definição	Intervenções	Aprazamento
Alteração irreversível, progressiva, insidiosa e prolongada do intelecto, do comportamento e da personalidade, manifestada por prejuízo nas funções cognitivas (memória, fala, linguagem, tomada de decisão e função executiva) e dependência na execução das atividades diárias.	Avaliar alterações do nível de consciência: Aplicar RASS e/ou CAM-ICU	2x dia
	Manter vigilância constante	Atenção
	Promover segurança e conforto	Contínuo
	Orientar paciente e família sobre mudança no estilo de vida	Contínuo
	Usar declarações simples e diretas	Contínuo
	Manter grades no leito	Contínuo
	Realizar contenção mecânica	Quando necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Conhecimento deficiente*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Ausência de informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico.	Descrever processo da doença	Quando necessário
	Realizar orientações específicas sobre o problema	Quando necessário
	Envolver paciente/família no tratamento	Contínuo
	Orientar quanto a importância da mudança de hábitos	Contínuo
	Encorajar verbalização de sentimentos, percepções e medos	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Conhecimento deficiente*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Ausência de informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico.	Realizar educação para saúde e encaminhamentos	Contínuo
	Encaminhar ao serviço social	Quando necessário

Memória prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Incapacidade persistente de recordar ou recuperar partes de informações ou habilidades.	Avaliar alterações do nível de consciência	Contínuo
	Identificar e corrigir com paciente erros de orientação no tempo e no espaço	Quando necessário
	Monitorar memória imediata, recente e remota	Contínuo
	Encaminhar à equipe especializada	Quando necessário
	Confirmar compreensão do cuidador/família em relação aos cuidados pós-alta	Contínuo
	Promover segurança e conforto	Contínuo

Domínio: Autopercepção

Percepção de si mesmo.

Diagnósticos:

- **Autoestima prejudicada***
- **Desesperança***
- **Distúrbio na imagem corporal***

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Autoestima prejudicada*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Avaliação e/ou sentimentos negativos sobre as próprias capacidades e o próprio valor.	Estimular livre expressão dos sentimentos	Contínuo
	Tolerar sentimentos de dependência, pesar e hostilidade	Contínuo
	Demonstrar entendimento perante a situação vivida pelo paciente/família	Contínuo
	Reforçar aspectos positivos	Contínuo
	Estimular autocuidado	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Desesperança*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio.	Estimular livre expressão dos sentimentos	Contínuo
	Demonstrar entendimento perante a situação vivida pelo paciente/família	Contínuo
	Orientar sobre formas de adaptar-se as suas limitações	Contínuo
	Estimular participação do familiar no tratamento	Contínuo
	Comunicar comportamento indicador de ansiedade	Atenção

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Distúrbio na imagem corporal*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Confusão na imagem mental do eu físico.	Determinar reconhecimento, por parte do paciente, de seu próprio problema	Quando necessário
	Auxiliar paciente no reconhecimento dos sentimentos, como ansiedade, raiva ou tristeza	Quando necessário
	Discutir com paciente as mudanças na imagem corporal	Quando necessário
	Ajudar paciente a desenvolver expectativas mais realistas em relação à imagem corporal	Quando necessário
	Combinar com paciente oportunidades para revisar o contrato e suas metas	Quando necessário
	Encorajar verbalização de sentimentos, percepções e medos	Contínuo

Domínio: Autopercepção

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Distúrbio na imagem corporal*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Confusão na imagem mental do eu físico.	Envolver paciente no planejamento de seu tratamento	Contínuo
	Tolerar sentimentos de dependência, pesar e hostilidade	Contínuo
	Estimular autocuidado	Contínuo

Domínio: Papéis e relacionamentos

Conexões ou associações positivas e negativas entre pessoas ou grupos de pessoas, e os meios pelos quais essas conexões são demonstradas.

Diagnósticos:

- **Interação social prejudicada**

Interação social prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Quantidade insuficiente ou excessiva, ou qualidade ineficaz, de troca social.	Estimular livre expressão dos sentimentos	Contínuo
	Orientar sobre formas de adaptar-se as suas limitações	Quando necessário
	Solicitar apoio familiar	Quando necessário
	Realizar educação em saúde e encaminhamentos	Contínuo

Domínio: Enfrentamento/ Tolerância ao Estresse

Confronto com eventos/processos da vida.

Diagnósticos:

- **Ansiedade***
- **Capacidade adaptativa intracraniana diminuída***
- **Enfrentamento familiar incapacitado***
- **Medo***
- **Síndrome do estresse por mudança***

Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Ansiedade*

Definição	Intervenções	Aprazamento
<p>Sentimento vago e incômodo de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o indivíduo); sentimento de apreensão causado pela antecipação de perigo. É um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça.</p>	Encorajar verbalização de sentimentos, percepções e medos	Contínuo
	Controlar estímulos às necessidades do paciente	Atenção
	Tolerar sentimentos de dependência, pesar e hostilidade	Atenção
	Realizar manejo verbal	Quando necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Capacidade adaptativa intracraniana diminuída*

Definição	Intervenções sugeridas	Aprazamento
Os mecanismos da dinâmica dos fluidos intracranianos que normalmente compensam os aumentos nos volumes intracranianos estão comprometidos, resultando em repetidos aumentos desproporcionais na pressão intracraniana (PIC) em resposta a uma variedade de estímulos nocivos e não nocivos.	Evitar decúbito horizontal	Nas 24h quando necessário
	Monitorar PIC e reação neurológica do paciente as atividades de cuidado	4/4h ou 6/6h
	Realizar balanço hídrico total	24/24h
	Mobilizar paciente em blocos	3/3h
	Observar pertuito e inserção de cateteres	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Capacidade adaptativa intracraniana diminuída*

Definição	Intervenções sugeridas	Aprazamento
Os mecanismos da dinâmica dos fluidos intracranianos que normalmente compensam os aumentos nos volumes intracranianos estão comprometidos, resultando em repetidos aumentos desproporcionais na pressão intracraniana (PIC) em resposta a uma variedade de estímulos nocivos e não nocivos.	Manter curativo limpo e seco / em capacete	Contínuo
	Manter a pressão arterial sistêmica dentro da variação específica (especificar)	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Enfrentamento familiar incapacitado*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Comportamento de pessoa importante (membro da família, parceiro ou amigo próximo) que inabilita suas próprias capacidades e as capacidades do paciente para tratar, de maneira eficaz, das tarefas essenciais para a adaptação de qualquer uma dessas pessoas ao desafio de saúde.	Auxiliar a família na solução de conflitos	Quando necessário
	Envolver a família no plano terapêutico	Contínuo
	Registrar reações emocionais da família à condição do paciente	Quando necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Medo*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Resposta a uma ameaça percebida que é conscientemente reconhecida como um perigo.	Promover segurança e conforto	Contínuo
	Tranquilizar paciente	Quando necessário
	Escutar preocupações do paciente	Contínuo
	Comunicar comportamento indicador de ansiedade	Atenção
	Explicar previamente os procedimentos	Contínuo
	Orientar paciente /família sobre benefícios da adesão ao regime terapêutico	Quando necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Síndrome do estresse por mudança*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Distúrbio fisiológico e/ou psicossocial decorrente de transferência de um ambiente para outro.	Avaliar comportamento indicador de ansiedade	Contínuo
	Estimular livre expressão de sentimentos	Contínuo
	Estimular interação social de forma gradativa	Contínuo
	Interagir com o paciente	Contínuo
	Comunicar alteração de conduta e ou afeto	Atenção
	Evitar procedimentos durante o sono do paciente	Atenção
	Explicar previamente os procedimentos	Atenção

Domínio:

Princípios da vida

Princípios que subjazem à conduta, ao pensamento e ao comportamento com relação a atos, costumes ou instituições, entendidos como verdadeiros ou com valor intrínseco.

Diagnósticos:

- **Conflito de decisão***
- **Sofrimento espiritual***

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Conflito de decisão*

Definição	Intervenções	Aprazamento
<p>Incerteza sobre o curso de ação a ser tomado quando a escolha entre ações conflitantes envolve risco, perda ou desafio a valores e crenças.</p>	Apoiar paciente/família	Contínuo
	Possibilitar que o paciente verbalize seus sentimentos	Contínuo
	Certificar-se que paciente/família compreendeu as orientações	Atenção
	Estimular a participação do familiar no tratamento	Contínuo
	Orientar paciente /família sobre benefícios da adesão ao regime terapêutico	Quando necessário

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Sofrimento espiritual*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Estado de sofrimento relacionado à capacidade prejudicada de experimentar significado na vida por meio de conexões consigo mesmo, com os outros, com o mundo ou com um poder maior.	Encorajar paciente e família a compartilhar sentimentos sobre a morte	Quando necessário
	Escutar preocupações do paciente	Quando necessário
	Rezar com o paciente	Quando necessário
	Ensinar métodos de relaxamento, meditação orientada	Quando necessário

Domínio:

Segurança/Proteção

Estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico; preservação contra perdas; proteção da segurança e da ausência de perigos.

Diagnósticos:

- **Desobstrução ineficaz das vias aéreas**
- **Integridade da pele prejudicada**
- **Integridade tissular prejudicada**
- **Mucosa oral prejudicada***
- **Risco de aspiração**
- **Risco de desequilíbrio da temperatura corporal***
- **Risco de infecção**
- **Risco de integridade da pele prejudicada**
- **Risco de lesão por pressão***
- **Risco de queda***
- **Risco de reação adversa a meio de contraste iodado***
- **Risco de resposta alérgica ao látex***
- **Risco de sangramento***
- **Risco de suicídio***
- **Risco de trauma***
- **Termorregulação ineficaz**

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

Desobstrução ineficaz das vias aéreas

Definição	Intervenções	Aprazamento
Incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea desobstruída.	Manter cabeceira elevada	Contínuo
	Comunicar aspecto e quantidade da secreção brônquica	Atenção
	Observar padrões respiratórios e comunicar se há alterações	Atenção
	Estimular tosse durante a aspiração traqueal	Sempre que necessário
	Estimular exercícios respiratórios	Atenção
	Implementar cuidados com oxigenioterapia - CAMPÂNULA / CATETER NASAL / ÓCULOS NASAL / MÁSCARA DE VENTURI / VENTILAÇÃO MECÂNICA / VMNI	Sempre que necessário

Integridade da pele prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Epiderme e/ou derme alterada.	Estimular movimentação no leito	3/3h
	Realizar/Auxiliar mudança de decúbito	3/3h
	Inspeccionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos	6/6h
	Proteger a pele para evitar rompimento	Contínuo
	Manter períneo limpo e seco	Contínuo
	Realizar curativo	1x ao dia
	Comunicar aspecto da lesão	Atenção

Integridade tissular prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
<p>Dano em membrana mucosa, córnea, sistema tegumentar, fáscia muscular, músculo, tendão, osso, cartilagem, cápsula articular e/ou ligamento.</p>	Estimular movimentação no leito	3/3h
	Realizar/ Auxiliar mudança de decúbito	3/3h
	Inspeccionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos	6/6h
	Proteger a pele para evitar rompimento	Contínuo
	Manter períneo limpo e seco	Contínuo
	Realizar curativo	1x ao dia
	Comunicar aspecto da lesão	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Mucosa oral prejudicada*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Lesão em lábios, tecidos moles, cavidade oral e/ou orofaringe.	Implementar cuidados para higiene oral	3x dia (08 17 20)
	Lubrificar lábios	3x dia (08 17 20)
	Estimular ingestão hídrica	Atenção
	Observar sinais de infecção	Atenção

Risco de aspiração

Definição	Intervenções	Apazamento
Suscetibilidade à entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou líquidos nas vias traqueobrônquicas que pode comprometer a saúde.	Manter cabeceira elevada	Nas 24h
	Aspirar secreções	Quando necessário
	Implementar cuidados com a sonda- lavar sonda após a infusão e após a administração de medicamentos	Contínuo
	Comunicar aceitação da dieta	Após as refeições (08 12 18 21)
	Registrar frequência, volume e aspecto dos vômitos	Atenção
	Avaliar alterações no nível de consciência	2/2h

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de desequilíbrio da temperatura corporal*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade à oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia que pode comprometer a saúde.	Manter monitorização contínua da temperatura	2/2h
	Observar cor da pele, atividade motora e retrações	Nas 24h
	Cobrir partes do corpo expostas	Contínuo
	Aquecer paciente com manta/colchão térmico ou cobertores	Quando necessário
	Aquecer membros inferiores com algodão laminado	Quando necessário

Risco de infecção

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a invasão e multiplicação de organismos patogênicos que pode comprometer a saúde.	Realizar curativos (complementar com tipo de curativo)	1x ao dia (Curativo de CVC e PAI filme transparente: troca a cada 7 dias Gaze e fita - troca a cada 24h)
	Implementar cuidados com aspiração tubo endotraqueal (TET) e orofaringe	Sempre que necessário
	Implementar cuidados com sonda vesical de demora- realizar higiene do meato ureteral	3x ao dia
	Implementar cuidados com sonda vesical de demora- realizar fixação do CVD	1x ao dia

Risco de infecção

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a invasão e multiplicação de organismos patogênicos que pode comprometer a saúde.	Implementar cuidados para prevenção de infecção conforme orientações da CCIH - complementar com os cuidados necessários	Contínuo
	Manter precaução respiratória / de contato / entérica	Contínuo

Risco de integridade da pele prejudicada

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a alteração na epiderme e/ou derme que pode comprometer a saúde.	Realizar mudança de decúbito	3/3h
	Proteger a pele e proeminências ósseas- aplicar espuma de proteção	7/7 dias
	Hidratar a pele	Após o banho
	Manter colchão de fluxo de ar	Contínuo
	Utilizar bota protetora de calcâneo e maléolo -	Contínuo
	Monitorar cor, temperatura e umidade da pele	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de lesão por pressão*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre saliência óssea, em consequência de pressão, ou pressão combinada com forças de cisalhamento (NPUAP, 2007).	Estimular movimentação no leito	3/3h
	Realizar mudança de decúbito	3/3h
	Proteger a pele para evitar rompimento - aplicar espumas de proteção	7/7 dias
	Manter colchão de fluxo de ar	Contínuo
	Hidratar a pele	Após o banho
	Monitorar cor, temperatura e umidade da pele	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de queda*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade aumentada a quedas que pode causar dano físico e comprometer a saúde.	Implementar medidas preventivas de queda	Contínuo
	Manter grades no leito	Contínuo
	Acompanhar paciente em seus deslocamentos	Atenção
	Comunicar alteração no nível de consciência	Atenção
	Monitorar nível de orientação quanto a tempo, espaço e pessoa	Contínuo
	Implementar cuidados com a contenção mecânica	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de reação adversa a meio de contraste iodado*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a uma reação nociva ou não intencional associada a uso de meio de contraste iodado que pode ocorrer dentro de sete dias após injeção do meio de contraste e que pode comprometer a saúde.	Colocar pulseira identificadora de alergia no paciente	Atenção
	Monitorar sinais e sintomas de reação alérgica	Atenção
	Monitorar náusea e vômito	Atenção
	Comunicar alteração no nível de consciência	Atenção
	Comunicar alterações no ritmo e/ou frequência cardíaca	Atenção
	Atentar para risco de aspiração	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de resposta alérgica ao látex*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a uma reação de hipersensibilidade a produtos de borracha de látex natural que pode comprometer a saúde.	Colocar pulseira identificadora de alergia no paciente	Atenção
	Identificar fatores causais e contribuintes de resposta alérgica ao látex	Atenção
	Implementar cuidados para pacientes com risco e/ou alergia ao látex	Contínuo
	Remover do ambiente derivados do látex	Atenção
	Observar alterações na coloração da pele	Contínuo
	Monitorar sinais e sintomas de reação sistêmica no paciente	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de sangramento*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade à redução no volume de sangue que pode comprometer a saúde.	Observar sinais de hemorragia	Nas 24h
	Verificar hematúria	Atenção
	Evitar punções	Atenção
	Manter repouso	Contínuo
	Registrar aspecto e frequência das eliminações	6/6h e/ou a cada eliminação
	Avaliar condições respiratórias	Contínuo
	Realizar curativo compressivo	Quando necessário

Domínio: Segurança/Proteção

Lais de Rezende Thurler e Milena Rubis da Costa

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de suicídio*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Suscetibilidade a lesão autoinfligida que ameaça a vida.	Manter grades no leito	Contínuo
	Remover objetos que podem ser usados como meio de suicídio	Contínuo
	Implementar cuidados com a contenção mecânica	Atenção
	Comunicar comportamento indicador de ansiedade	Atenção
	Possibilitar que o paciente verbalize seus sentimentos	Contínuo
	Promover segurança e conforto	Contínuo

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Risco de trauma*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Vulnerabilidade à lesão tissular acidental (p. ex., ferida, queimadura, fratura), que pode comprometer a saúde.	Manter grades do leito elevadas	Contínuo
	Promover segurança e conforto	Contínuo
	Avaliar comportamento indicador de ansiedade	Atenção
	Implementar cuidados com contenção mecânica	Atenção
	Supervisionar saída do leito	Atenção

Termorregulação ineficaz

Definição	Intervenções	Aprazamento
Oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia.	Manter monitorização contínua da temperatura	2/2h
	Observar sinais de hipotermia	Atenção
	Implementar medidas para hipertermia	Atenção
	Manter paciente aquecido	Contínuo
	Minimizar exposição do paciente aos fatores de risco ambientais	Contínuo
	Aquecer membros inferiores com algodão laminado	Quando necessário

Domínio: Conforto

Sensação de bem-estar ou tranquilidade mental, física ou social.

Diagnósticos:

- **Conforto prejudicado***
- **Dor aguda**
- **Dor crônica**
- **Isolamento social***

*Diagnósticos modificados ou removidos nas edições mais recentes do NANDA-I.

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Conforto prejudicado*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Percepção de falta de conforto, de alívio e de transcendência nas dimensões física, psicoespiritual, ambiental, cultural e/ou social.	Realizar /Auxiliar na mudança de decúbito	3/3h
	Avaliar intensidade da dor	2/2h
	Proteger a pele e proeminencias osseas	Contínuo
	Promover segurança e conforto	Atenção
	Investigar com paciente fatores que aliviam/pioram a dor como: posicionamento, aplicação de calor ou frio, movimento, durante respiração profunda ou tosse	Atenção
	Registrar as queixas do paciente	Atenção

Dor aguda

Definição	Intervenções	Aprazamento
<p>Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor que 3 meses.</p>	Administrar analgesia após avaliação	Conforme necessário
	Aplicar compressas frias ou mornas no local da dor	Conforme necessário
	Realizar /Auxiliar mudança de decúbito	3/3h
	Realizar escalas para dor	2/2h
	Reavaliar dor de 30 minutos a 1 hora após manejo	Atenção
	Verificar sinais vitais	2/2h

Dor crônica

Definição	Intervenções	Aprazamento
<p>Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com duração maior que 3 meses.</p>	Administrar analgésico após avaliação	ACM
	Avaliar a dor utilizando escalas	2/2h
	Avaliar intensidade da dor	2/2h
	Evitar procedimentos durante o sono	Atenção
	Reduzir fatores que aumentam a experiência dolorosa	Atenção
	Proporcionar posição confortável para o paciente	Contínuo
	Verificar sinais vitais	2/2h

*Este diagnóstico foi modificado ou removido nas edições mais recentes do NANDA-I.

Isolamento social*

Definição	Intervenções	Aprazamento
Solidão sentida pelo indivíduo e percebida como imposta por outros e como um estado negativo ou ameaçador.	Estimular interação social de forma gradativa	Atenção
	Interagir com paciente	Atenção
	Manter vigilância constante	Atenção
	Possibilitar que o paciente verbalize seus sentimentos	Atenção
	Comunicar alteração de conduta e ou afeto	Atenção

Referências:

HERDMAN, T. H. et al. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2021-2023**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.

HERDMAN, T. H. et al. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020**. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

HERDMAN, T. H. et al. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2015-2017**. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M.; BULECHEK, G. M.; WAGNER, C. M. **NIC - Classificação das Intervenções de Enfermagem**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

Brasil. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH. **Sistema AGHUX**. Brasília, DF.

